

BARQAROR RIVOJLANISH VA SIYOSIY ONG: IJTIMOY INTEGRATSIYADA MANIPULYATSIYANING ROLI

Taxmina Mamadaliyeva

O'qituvchi, Ijtimoiy fanlar kafedrası,

Toshkent Davlat Transport Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

mishel.96@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15533163>

Barqaror rivojlanish zamonaviy jamiyatning strategik yo'nalishi sifatida nafaqat iqtisodiy va ekologik barqarorlikni, balki ijtimoiy integratsiyaning yuqori darajasi, siyosiy barqarorlik va fuqarolarning ijtimoiy jarayonlarda ongli ishtirokini ham nazarda tutadi. Biroq, axborot ortiqligi kuchayib borayotgan, jamoatchilik fikri tobora bo'linayotgan va hokimiyat institutlariga nisbatan ishonchsizlik ortayotgan bir sharoitda siyosiy ongni shakllantirish va o'zgartirish jarayonida siyosiy manipulyatsiyaning rolini tahlil qilish, ayniqsa jamiyatdagi barqarorlik va totuvlik nuqtai nazaridan, alohida ahamiyat kasb etadi.

Siyosiy manipulyatsiya — bu ommaviy ongga yashirin ta'sir ko'rsatish vositalaridan biri bo'lib, u siyosiy maqsadlarga erishish uchun ramzlar, ritorik konstruksiyalar, emotsional obrazlar va psixologik usullardan foydalanadi. Barqaror rivojlanish kontekstida manipulyativ texnologiyalar ikki tomonlama funksiyani bajarishi mumkin: bir tomondan, ular jamiyatni muhim vazifalarni hal etishga safarbar etishi mumkin bo'lsa, boshqa tomondan, qarama-qarshilik yoki obro'sizlantirish maqsadida qo'llanganda ijtimoiy dezintegratsiya xavfini keltirib chiqaradi.

Siyosiy ong — bu shaxs va ijtimoiy guruhlarning siyosiy haqiqatga bo'lgan munosabatini shakllantiruvchi tasavvurlar, qarashlar, bilimlar, normalar va qadriyatlar majmuasidir. K.M. Mirzaaxmedovning tadqiqotlariga ko'ra, siyosiy ong siyosiy ijtimoiylashuv, hokimiyatni legallashtirish va fuqarolarni jamiyat boshqaruv tizimiga integratsiyalash funksiyalarini bajaradi [Mirzaaxmedov K.M., 2019].

Barqaror rivojlanish rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda — ekologik tashabbuslardan tortib ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik faolligigacha — aholining keng qatlamlarining ongli ishtirokini talab etadi. Shu bois, siyosiy ong nafaqat xabardor bo'lishi, balki ijtimoiy jarayonlarni ijodiy va konstruktiv tarzda qabul qilishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Biroq an'anaviy institutlarga nisbatan ishonchsizlik, aholining bir qismining passivligi va populizmning keng tarqalishi sharoitida ommaviy idrokka ta'sir ko'rsatish uchun qo'shimcha vositalardan, jumladan yumshoq ta'sir va manipulyatsiya texnologiyalaridan foydalanishga ehtiyoj paydo bo'ladi.

Ilmiy adabiyotlarda siyosiy manipulyatsiya har doim ham faqat salbiy mazmunda ko'rib chiqilmaydi. Masalan, G. Lasswell va uning izdoshlari demokratik jamiyatlarda manipulyativ texnologiyalar jamoaviy kelishuvni qo'llab-quvvatlash hamda inqiroz davrlarida fuqarolarni safarbar etishga xizmat qilishi mumkinligini ta'kidlaganlar [Lasswell, 1948]. Manipulyatsiya ijobiy kommunikatsiya vositasi sifatida ham qo'llanilishi mumkin — masalan, emotsional targ'ibot shakllarida, vatanparvarlik obrazlarida, jamoaviy identifikatsiyaga murojaat qiluvchi ramziy kodlarni integratsiyalash orqali. Bunday holatlarda manipulyatsiya integratsion funksiyani bajaradi, ya'ni ijtimoiy mas'uliyat va hamjihatlik tuyg'usini shakllantiradi. Bu ayniqsa yangi siyosiy-huquqiy va madaniy normalar shakllanayotgan o'tish davridagi jamiyatlar uchun dolzarbdir. O'zbekistonda barqaror rivojlanishning milliy strategiyalari

doirasida faol islohotlar amalga oshirilayotgan bir paytda, o'zgarishlarni jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlashni rag'batlantirishga qaratilgan ijtimoiy ishonirish texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Bunga islohotlarning ritorik asoslanishi, axloqiy avtoritetlardan foydalanish, milliy taraqqiyot va jamoaviy kelajak obrazlarini yaratish kabi usullar kiradi.

Jamiyatning siyosiy madaniyati — siyosiy kommunikatsiyaning turli shakllarini qabul qilish darajasini belgilovchi asosiy omildir. Yuqori siyosiy madaniyatga ega jamiyatlarda manipulyatsiya oson aniqlanadi va rad etiladi, holbuki paternalistik yoki avtoritar an'analarga ega madaniyatlarda u boshqaruvning odatiy usuli sifatida qabul qilinishi mumkin.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ishtirok, ochiqlik va siyosiy savodxonlikka asoslangan yangi siyosiy madaniyat shakllanayotganligi kuzatilmoqda. K.M. Mirzaaxmedov ta'kidlaganidek, "siyosiy madaniyatning qadriyaviy asosi barqaror siyosiy ongning poydevorini tashkil etadi va destruktiv manipulyativ ta'sirlarga qarshi turadi" [Mirzaaxmedov K.M., 2021, b. 41]. Shunday ekan, siyosiy madaniyatni rivojlantirish — bu jamiyatning yaxlitligini yo'qotmasdan zamonaviy chaqiriqlarga moslashishini ta'minlaydigan barqarorlik va integratsiyani himoya qilishning asosiy mexanizmidir.

Siyosiy manipulyatsiyaning ijtimoiy integratsiyadagi roli bir ma'noli emas: u safarbarlik va birdamlikni kuchaytiruvchi katalizator sifatida ham, ishonch va barqarorlikni izdan chiqaruvchi omil sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Barqaror rivojlanish sharoitida esa aynan yetuk siyosiy ongni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi — bunda manipulyativ ta'sirlar tanqidiy tafakkur va qadriyaviy yo'nalishlar filtri orqali o'tadi. Zamonaviy siyosiy boshqaruvning vazifasi barcha manipulyatsiya shakllarini butunlay yo'q qilish emas, balki siyosiy kommunikatsiya axloqiy, konstruktiv va ijtimoiy yaxlitlikni mustahkamlashga qaratilgan holda olib boriladigan sharoitlarni yaratishdir. Faqat shundagina barqaror rivojlanish deklarativ maqsad bo'lib qolmay, balki hayotga tatbiq etilayotgan yashovchan jamiyat amaliyotiga aylanishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaaxmedov K.M. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. – Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2019. – 152 b.
2. Lasswell H.D. The Structure and Function of Communication in Society // Bryson, L. (Ed.). The Communication of Ideas. – New York: Harper & Row, 1948. – P. 37–51.
3. OECD. Building Trust to Reinforce Democracy: Main Findings. – Paris: OECD Publishing, 2022. – DOI: 10.1787/b407f99c-en
4. Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004. – 191 p.
5. Turaev A.M. Siyosiy madaniyat va siyosiy ong taraqqiyoti: nazariy yondashuvlar. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2021. – 184 b.
6. Fairclough N. Language and Power. – 2nd ed. – London: Routledge, 2013. – 272 p.
7. Castells M. Communication Power. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 571 p.